

NAVOIYNI ANGLASH –OLIY SAODAT

Mirzoyeva Nargiza Saxatovna

Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi 1-sonli XTCHO‘IDU maktabi

o‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoir va davlat arbobi Alisher Navoiy ijodiy merosini o‘rganish hamisha dolzarb vazifa ekanligi ta’kidalgan hamda uning har tomonlama boy qarashlari yurtimizda har bir jabhani rivojlantirishda dasturulamal bo‘lib xizmat qilishi e’tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: Mijmar, axgar, ravzan, musha’bid, purfan, sadaf.

Maktabda o‘qib yurgan kezzarimni xotirlayman Orzu-umidlarimning poyoni yo‘q edi. Chek-u chegarasiz samimiy, beg‘ubor, shirindan shirin uy-xayollar og‘ushida mast bo‘lib, ba’zan samolarda sokin parvoz etsam, ba’zida quruq sahroda, ba’zida esa cheksiz ummon qa’rida ko‘rardim o‘zimni....

O‘ninchi sinfda o‘qib yurgan paytlarimiz edi, chamasi, adabiyot darsidan Alisher Navoiy ijodini o‘rgana boshladik. Navoiy ijodiga kirib borar ekanman, yuragimga cho‘g‘ tushib, qalbmida mash‘al yongandek bo‘ldi. Go‘yo sehrli mo‘jizalar olamiga kirib qolgandek sezardim o‘zni. Navoiy so‘zlarining mohiyati ong-u shuurimga kirib borib, jism-u jonimni o‘rtar, meni tamoman o‘ziga shaydo etib, fikr-u xayolimni band etgan edi. Buyuk shoirning mo‘jizakor ijodi sehridan endi men hayotni yanada teran nazar bilan ko‘ra boshlagan edim. O‘sha damlardagi hayajonim, zavqimni eslasam, hali hanuz shirin bir entikishni sezaman o‘zimda.

Darhaqiqat, Navoiy bobomizning mo‘jizakor qalami qudrati necha asrlardan buyon qanchadan qancha ko‘gillarni asir etib kelyapti. Adabiyotshunoslarimiz haligacha shoir ijodini o‘rganib poyoniga yetisholgan emas.

Har yili Navoiy tavalludi munosabati bilan shoir ruhini shod etish maqsadida joylarda, maktablar, oliy o‘quv yurtlarida turli tadbirlar, navoiyxonlik kechalari bo‘lib o‘tadi. Barchamiz Navoy ijod olamiga kirib, uning gulshanidagi ma’naviyat

sarchashmasidan bahra olamiz. Bu quvonarli hol, albatta. Biroq, bunday tadbir kechalarining barchasidan Navoiy bobomizning “ruhlari shod” bo‘lyaptimi? Balki ba’zi o‘rinlarda bobomiz ruhlarini azoblab qo‘yayotganimizni sezmayotgandirmiz? Turli tadbirlarni ko‘rib shuni ayta olamiz-ki, guruch kurmaksiz bo‘lmaganidek ayrim navoiyxonlik kechalarimiz bilan ilohiy so‘z qudratini o‘z ijodida mujassam etgan avliyozot Navoiyning ruhini yana mana shu har ishga qodir so‘zimiz bilan qon yig‘latyapmiz. Tadbirni tashkil etish oson ish emas, albatta. Qancha izlanish, vaqt, mablag‘, kuch talab etiladi buning uchun. Biroq, mana shu tadbir tashkilotchilarining, avvalo, o‘zlari Navoiy ijodi, “Xamsa”sini o‘qib, uning mazmun-mohiyatini teran anglab yetishishyaptimi? Navoiy ijodini qay darajada bilishadi? Ko‘rinib turganidek, tadbirlarda ishtirok etuvchi o‘quvchilarning barchasi ham aytayotgan g‘azal, ruboiylarining ma‘nosini, g‘oyasini to‘liq tushunib yetishmagan. Axir, tadbirlarimizdan maqsad ham yana bilim olish, Navoiy ma‘naviyat dunyosini o‘rganish emasmi? Ba’zi g‘azallarning ruhsiz, hayajonsiz, sozlarni noto‘g‘ri talaffuz etgan holda, tushunib tushunmay ijro etilayotganidan Navoiy bobomiz ruhlari ming o‘rtanib, ming yonmayaptimikan?! Shoir ijodi ipga terilgan marjon donalariday yaxlit, mukammal. Undagi bitta so‘zni noto‘g‘ri talaffuz qilish, yoki tushirib qoldirish she‘r mazmunini o‘zgartirib yuborish, yo butunlay teskari ma‘no kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bunday xatoga yo‘l qo‘ymaslik uchun esa o‘quvchi she‘rning mazmun- mohiyatini to‘liq anglab yetgan bo‘lishi lozim.

Navoiy ijodi nihoyatda serqirra. U lirikaning ko‘plab janrlarida samarali ijod qilgan. Navoiyning har bir baytida asrlarga tatigulik olam-olam ma‘no mujassam.

Navoiyning mahoratini o‘rganish uchun uning birgina anor haqidagi lug‘zini tahlil etib ko‘raylik:

Ne mijmardir, to‘la axgar, vale ul mijmar andomi
Erur suni’ ilgidin gohe musaddas, gah musamman ham.
Chiqar ravzandin axgar dudiyu bu turfakim, oning
O‘tig‘a dud yo‘qtur, mijmarig‘a balki ravzan ham.
O‘tu mijmar dema, bor ul sadafkim, durlarin oning
Evurdi qong‘a davroni musha’bid, charxi purfan ham

Agar bu nav’ emas, bas ne uchun barmoq kuchi birla

Bo’shar jismi, oqar qoni, anga majruh o’lub tan ham.

Nechakim tab’I noridur, valekin me’da norig’a

Berur taskin, muning naf’in topibmen voqean man ham.

Asar anorning ichki va tashqi tuzilishi tasviridan boshlanadi. Shoirni anorning mo’jaz manqalsimon ko’rinishi, ichida lag’cha cho’g’dek yonib turgan donalari hayratga soladi. Bu ajoyib otashdonning goh olti, goh sakkiz qirrali yaratilishi uning hayratini yanada oshiradi. Hayratlanish, taaajjublar izhor qilish, tasvir obyektini muayyan jismga o’xshata turib, alhol, bu o’xshatishga shubha bildirish, uni inkor etish hamda yangi tashbeh ijod etish lug’z va chiston janrlari uslubiga xos xususiyatdir. Shuning uchun tashbeh, tajohuli orifona, ruju’ kabi poetik san’atlar bu janrlar badiiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bu asarda ham anorni ichida cho’g’ yonib turgan manqalga qiyoslagan shoir go’zal muqoyasasidan qaytadi. Chunki manqalning tutun chiqadigan tuynugi bo’lmog’i lozim. Anor esa shunday mo’jizaki, uning ichida na tuynuk, ichidagi o’tida na tutun bor. Shu sababdan shoir “o’tu mijmar” tashbehidan butunlay voz kechadi va anorni sadafga mengzaydi. Navoiy “sadaf” tarkibidagi gavharlarning qonga evurilishi manzarasi orqali o’z davri va davr ahlining jafokorligi va makriga ishora qiladi. “Barmoq kuchi birla”, “bo’shar jismi”, “oqar qoni”, “anga majruh o’lub tan ham” – bu ritmik bo’laklarning har biri ijtimoiy hayotga xos jabr-zulmni va uning foje-oqibatlarini uzviy kuchaytirib ifodalaydi.

Navoiy asarni anorning shifobaxsh xosiyati vasfi bilan tugallaydi. Shoir bu borada shaxsan o’zi ham undan naf topganligini qayd etadi. Demak bu asar anorning mumtoz tasviridan tashqari, kamida ulug’ Navoiyning hayotiga oid birgina ma’lumotni yetkazgani bilan ham bizga qimmatlidir.

Biz Navoiy bobomizning bevosita avlodlarimiz. Bundan doimo qalblarimiz faxr-iftixor tuyg’ulariga to’ladi. Navoiyni tanigan inson yaxshi va yomonni ajrata oladi, uning tafakkuri teran bo’lib faqat ezgu ishlar tomon intiladi. Demak, Navoiy bobomiz o’gitlarini kundalik hayotimizga olib kirib yosh avlod ongiga singdirish, ularga hamisha amal qilish dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Shunday ekan, biz bu

vazifamizni qay darajada ado etyapmiz? Agar biz o‘z burchimizni yetarlicha bajarayotgan, yoshlarimiz ongini Navoiy bobomizdek buyuk donishmandlar o‘g‘itlari bilan boyitayotgan bo‘lsak, o‘tkazayotgan tadbirlarimizning ham sifati yuksak saviyada bo‘lib yoshlarning ongu shuuriga to‘liq kirib borayotgan bo‘lsak, nega yoshlarimiz o‘rtasida jinoyatlar soni keskin ortsa ortyaptiki, kamaymayapti? Demak, o‘z-o‘zidan anglashiladiki, qilinayotgan harakatlarimiz talab darajasida emas. Jinoyatning bosh sababi, avvalo, badiiy adabiyotlarni o‘qimaslikdan, ikkinchidan Navoiyni o‘qimaganlikdan, yoki bularning barchasini o‘qib turib, ularni uqmaganlikdandir! Chunki, yuqorida ta’kidlanganidek Navoiyni anglagan inson hech qachon yomon yo‘ldan yurmaydi. Demak, Navoiy bobomiz kabi yana boshqa ijodkorlarimizning ijodlarini o‘rganliish darajasini ham yanada yuksaltirib, bu borada har yili kattalar va yoshlar o‘rtasida yanada ko‘plab tanlovlar, musobaqalar tashkil etilib g‘oliblar ruhlantirib, rag‘batlantirib borilsa, nur ustiga a’lo nur bo‘lar edi. Zero, raqobat bor yerda izlanish bor, o‘sish va yuksalish bor.

Yurtimizda qilinayotgan har bir xayrli ishlarning orqasida vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi yotadi. Shuni to‘la ishonch bilan ayta olamiz-ki, ilohiy zot Navoiy ijodini to‘la anglamay, uning o‘g‘itlarini o‘rganmay, ma’naviyat sarchashmalariga qonmay turib, uning “Xamsa” sini yod olmay turib, uni anglamay turib buyuk davlat qura olmaymiz. Demak, Navoiyni bilish barcha xalqimiz oldida turgan eng ustuvor, amal qilinishi kechiktirib bo‘lmaydigan eng oliy va sadatli burchdir. Chunki, avvalo, ta’lim –tarbiyani yuqori saviyada egallagan, ma’naviyati yuksak xalqgina taraqqiy etgan, poydevori mustahkam davlat qura oladi, baxtli hayot kechiradi. Navoiy bobomiz kabi buyuk ajdodlarimiz ilmiy va badiiy merosi buyuk davlat qurish yo‘lida yo‘llarimizni yorituvchi mash’al bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. Toshkent. 1986-2003.
2. Izzat Sulton. Navoiyning qalb daftari. Toshkent. 1969.
3. Haqqulov I. Navoiyga qaytish. Toshkent. 2007.